

UO‘K 58.084

**YUQORI MANZARALI BUTA SYMPHORICARPOS DOORENBOSII
KRUSSM NI VEGETATIV KO‘PAYTIRISH.**

Dilovar HAMRAYEVA,

*O‘zR FA Botanika instituti huzuridagi Toshkent Botanika bog‘i kichik ilmiy
xodimi.*

E-mail: khamrayeva2016@mail.ru

Аннотация Мақолада “Яшил макон” умуммиллий дастур доирасида олиб борилётган ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларида кенг фойдаланиш мумкин бўлган юқори манзарали бута *Symphoricarpos doorenbosii* ни вегетатив кўпайтириш ва илдиз олишни жадаллаштирувчи стимуляторлардан фойдаланиш тўғрисида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: *Symphoricarpos doorenbosii*, манзарали бута, вегетатив кўпайтириш, интродукция, стимулятор, корневин, гетероауксин.

Аннотация В статье приведены сведения о вегетативном размножении *Symphoricarpos doorenbosii* - высокодекоративного кустарника, который может найти широкое применение в работах по благоустройству и озеленению, проводимых в рамках национальной программы «Яшил макон», и использовании стимуляторов, ускоряющих укоренение.

Ключевые слова: *Symphoricarpos doorenbosii*, декоративный кустарник, вегетативное размножение, интродукция, стимулятор, корневин, гетероауксин.

Abstract The article provides information about the vegetative propagation of *Symphoricarposdoorenbosii*, a highly ornamental shrub that can be widely used in landscaping and landscaping work carried out within the framework of the national Green Space program, and the use of stimulants that accelerate rooting. .

Key words: *Symphoricarpos doorenbosii*, ornamental shrub, vegetative propagation, introduction, stimulant, Kornevint, heteroauxin.

Кирish. Hozirgi kunda yurtimizda introduksiya qilingan va ko‘kalamzorlashtirishda keng qo‘llanilib kelinayotgan manzarali daraxt, butalarning ko‘pgina tur va formalari ko‘paytirilmoqda. Ularni Respublikamizning iqlim sharoitlariga moslashtirish, yanada kengroq foydalanish uchun mazkur tur va formalarni generativ hamda vegetativ usulda tez va sifatli ko‘paytirish ushbu soha mutaxassislari oldida turgan asosiy muammolardan biri hisoblanadi.

Bu muammoni hal qilishda, yangi muhit sharoitiga mos keladigan daraxt va butalar assortimentini to‘g‘ri tanlash uchun ilmiy nuqtai nazardan

yondoshishni talab etmoqda. Aholi turar joylarini butun fasllar davomida yashil holda saqlash uchun landshaft arxitekturasi zamonaviy shaharsozlikda muhim o‘rin tutadi. Shu nuqtai nazardan introduksiya qilinayotgan manzarali daraxt va butalarni mintaqamizda moslashish xususiyatlarini ilmiy asoslangan holda o‘rganish, assortimentlarni Respublikamiz bo‘ylab tarqalishi hamda ko‘kalamzorlashtirishda foydalanish imkoniyatlarini aniqlashda yordam beradi. Istiqbolli o‘simliklarni tanlash va ularni ko‘paytirish uchun ularning bioekologik xususiyatlarini o‘rganish hamda ilmiy asoslangan holda ko‘paytirish, yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqish lozim. Yangi turdagi assortimentlarni introduksiya qilish va ko‘paytirish – o‘simliklar bioxilma-xilligini saqlab qolish va ulardan keng foydalanishda xizmat qiladi.

Uslublar. Ma’lumki, o‘zining yuqori manzaraliligi bilan ajralib turuvchi (umumiy ko‘rinishi, shox shabbasining tuzilishi, baland pastligi, barglari va gullarining ranglari) daraxt va butalar urug‘idan ko‘paytirilganda o‘zining manzaralilik xususiyatlarini to‘liq saqlab qolmaydi. Ko‘pgina introdusentlar introduksiya sharoitida urug‘ hosil qilmasligi yoki shakllangan urug‘lar to‘liq yetilmasligi mumkin. Shuningdek, urug‘idan ekilganda ko‘pgina o‘simliklar sekin o‘sishi sababli ham ularni vegetativ, ildiz bachkilar hamda parxish usullarida ko‘paytiriladi. O‘simliklar vegetativ ko‘paytirilganda genetik o‘zgarishlar yuz bermaydi va barcha xususiyatlari xuddi onalik o‘simlikdagi singari saqlanib qolinadi[1;151-440b].

Vegetativ ko‘paytirish – o‘simliklarni novda, ildiz, ildizpoya, piyozi, tunganagi orqali ko‘paytirish va o‘z ildiziga ega yosh o‘simlikni yuzaga keltirishdan iborat. Ko‘kalamzorlashtirishda foydalaniladigan zamonaviy assortimentlar bugungi kunda asosan vegetativ usulda ko‘paytirilmoqda, bunda ularning manzaralilik xususiyatlarini o‘zida saqlab qolish bilan birga qisqa fursatda standart ko‘chatlar olish imkonini beradi[2;40b., 3;3-14b].

Vegetativ ko‘paytirish qo‘yidagi hollarda amalga oshiriladi:

1. Urug‘dan ko‘paytirilganda onalik belgi va xususiyatlarini takrorlamaydigan manzarali o‘simliklar.

2. Urug‘ hosil qilmaydigan yoki urug‘lari to‘liq pishib yetilmaydigan o‘simliklar.

3. O‘simliklar rivojlanishining boshlang‘ich davrini saqlashga intilish (gullashga qadar).

4. Vegetativ ko‘paytirish ko‘pgina sabablarga ko‘ra iqtisodiy jihatdan samaralidir.

5. O‘simliklarni vegetativ ko‘paytirishga biologik moslashganligi[4].

Mamlakatimizda va xorijda o‘simliklarni vegetativ ko‘paytirish,

jumladan, yog'ochlashgan va yashil qalamchalar usulida ma'lum tajribalar to'plangan. Bu yo'nalishda tadqiqotchilar tomonidan muhim ishlar amalga oshirilgan.

O'simliklarni qalamchalar orqali ko'paytirish – qimmat bo'lmagan, tezlashtirilgan, oddiy va maxsus usullarni talab qilmaydigan usuldir [5;.,1;145-b].

Daraxt va butalarni vegetativ ko'paytirishda qalamchalar yozgi yoki yashil qalamchalar va yog'ochlashgan qalamchalarga bo'linadi. Yozgi yoki yashil qalamchalar o'simlikning vegetasiya davri (bahor, yoz) davomida olinadi. Yog'ochlashgan qalamchalar esa o'simlikning tinim (barg tashlagandan so'ng kurtaklar o'yg'onishigacha bo'lgan vaqt) davrida olinadi[6;64-66b].Tadqiqot ob'ekti hisoblangan manzarali o'simlikni vegetativ (novda) usulda ko'paytirish ishlari Toshkent Botanika bog'i sharoitida amalga oshirildi.

Natijalar va munozaralar.

Symphoricarpos doorenbosii Caprifoliaceae- oilasi vakili.Qor mevali buta eng ajoyib manzarali butalaridan biridir. Chiroyli pushti rezavor mevalar Dorenboza qormevalarga xosdir. Ular sovuq mavsumda bog 'kompozitsiyalarida ajoyib manzara kasb etadi. Ushbu butalar eng chiroyli bog 'butalaridan biri bo'lib, ularning asosiy xususiyati gullash yoki barglari emas, balki rezavor mevalari hisoblanadi(1-rasm). Ushbu buta mevalarini deyarli bahorgacha saqlab turadi. Butalarning balandligi ko'pincha 80 sm-1.5 m bilan cheklanadi. Dorenboza qor mevasi may oyida gullashni boshlaydi va ikki-uch oy davom etadi. Kuz va qishga urg'u berilgan dekorativ kompozitsiyalar yaratish uchun keng qo'llaniladi. Dorenboza qor mevali buta quyoshli joylarda va yarim soyali joylarda ham yaxshi o'sa oladi [7; 3-4.,8; 202-203b]

1-rasm. *Symphoricarpos doorenbosii* manzarali butasining, guli, mevasi va umumiy ko'rinishi

Manzarali buta *Symphoricarpos doorenbosii* ni yashil qalamchalari orqali ko'paytirish.

Manzarali daraxt va butalarni yashil qalamchalar bilan ko'paytirish ko'chatlarni ko'paytirish va yetishtirishning samarali usullaridan biridir. So'nggi yillarda o'sish regulyatorlari (stimulyatorlar) va suvni parlatib sepish qurilmalari

(tumannaya ustanovka) ning takomillashishi o'simliklarni yashil qalamchalari orqali ko'paytirishni keng yo'lga qo'yilishiga asos bo'ldi. Yashil qalamchalar regenerasiya jarayonida poyaning to'qimalaridan ildizlarni hosil qiladi. Novdalarning o'sishi mavjud kurtaklarning rivojlanishi tufayli amalga oshiriladi. O'simliklarning yoshi o'sib borishi bilan qalamchalarning ildiz hosil qilish qobiliyati zaiflashadi, ba'zan esa butunlay yo'qoladi. Bu xususiyat qiyin ildiz otadigan o'simliklarda aniq ifodalangan. Yashil qalamchalar bilan ko'paytirishda harorat, havo va substratning namligi, yorug'lik rejimi katta ahamiyatga ega. Yashil qalamchalar uchun sun'iy tuman qo'llaniladi, bu avtomatlashtirilgan tizimlar tomonidan qalamchalarning ildiz otishi keskin oshadi va mehnat xarajatlari 2-3 baravar kamayadi. Qalamchalarni kesib tayyorlash va ularni ekish o'rtasida qancha ko'p vaqt o'tsa, yashab qolish foizi shunchalik past bo'ladi. Qalamchalarni ertalabki soatlarda kesish va ekish maqsadga muvofiqdir[9;132-b., 10; 36-38b].

Qalamchalar ekish uchun eng yaxshi substrat toza daryo qumidir. Tadqiqotlarimiz davomida yashil qalamchalar yordamida ko'paytirishda kasallik va zararkunandalar bilan zararlanmagan sog'lom onalik o'simlik tanlandi, ulardan yashil yillik novdalar kesib olindi. Ko'paytirish ishlari X.T.Gartman, D.E.Kester metodi asosida olib borildi[1;203-204b]. Qalamchalar ertalab soat 6⁰⁰ dan 8⁰⁰ gacha o'simlikning yashil novdalaridan 10-15 sm (o'simlik turiga qarab o'zgarishi mumkin) uzunlikda tayyorlanib uchki qismidagi barglarning teng yarmi qirgildi, pastki barglar esa olib tashlandi. Kesilgan qalamchalar ehtiyotkorlik bilan maxsus idishlarga joylashtirildi. Kesishning pastki qismi kurtakdan 0,6 – 0,8 mm pastda, yuqori qismi esa to'g'ridan-to'g'ri kurtak ustidan amalga oshirildi. Ildiz olishni jadallashtiruvchi stimulyatorlar sifatida kornevin, geteroauksindan foydalanildi nazorat variantiga nisbatan. Tayyorlangan qalamchalar 14-16 soat davomida stimulyatorga quyilib, so'ngra suvni parlatib sepish qurilmasiga chuqurligi 4-6 sm, qalamchalar oralig'i 5x7 sm sxemada qo'yildi.

2-rasm Tumanli qurilmaga qo'yilgan *Symphoricarpos doorenbosii* qalamchalari

Ushbu introdusent tur vegetativ usulda oson ko'payishi, tez o'sishi, keng foydalanilishi hamda ko'kalamzorlashtirishda talabning yuqoriligi sababli ham vegetativ yo'l bilan ko'paytirildi va quyidagi natijalar olindi:

Kornevin stimulyatorida vegetativ ko'paytirilganda 2019-2020 –yillarda ildiz olish ko'rsatkichi 80-85% ni tashkil etib, asosiy ildiz uzunligi 3-5 sm gacha, dastlabki novdalar uzunligi esa 15-18 sm gacha yetganligi qayd etildi.

2021-2022 yillarda bu ko'rsatkichlar mos ravishda qalamchalar hosil qilgan asosiy ildiz uzunligi 3-6 sm gacha, dastlabki novdalar uzunligi esa 15-20 sm gacha yetganligi qayd etildi, ildiz olish ko'rsatkichi esa 82-85% ni tashkil etdi.

2023-yilda kornevin stimulyatorida ishlov berilgan qalamchalar (19.06.2023) 21 kundan so'ng (10.07.2023) kallus hosil qilganligi kuzatildi. Dastlabki ildizlar kallus hosil bo'lgandan so'ng 8 kundan keyin paydo bo'ldi, ildiz olish ko'rsatkichi 86% ni tashkil etdi.

Geteroauksin bilan ishlov berilgan qalamchalarda kornevin stimulyatoridan foydalanilgan variant kabi 22 kundan so'ng (14.07.2023) kallus hosil qilganligi kuzatildi. Dastlabki ildizlar kallus hosil bo'lgandan so'ng 10 kundan keyin paydo bo'ldi, ildiz olish ko'rsatkichi 78% ni tashkil etdi.

Nazorat variantidagi qalamchalar (19.06.2023) esa 28 kundan so'ng (21.07.23) kallus hosil qilganligi aniqlandi. Dastlabki ildizlar kallus hosil bo'lgandan so'ng 13 kundan keyin paydo bo'ldi, ildiz olish ko'rsatkichi 58% ni tashkil etdi.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, mazkur introdusentni vegetativ usulda ko'paytirilganda kornevin stimulyatori bilan ishlov berilgan qalamchalarda dastlabki ildizlarning erta shakllanishi va unuvchanlik foizi yuqori ekanligi qayd etildi. Qo'yilgan qalamchalar 7.08.2023y.da kuzatilganda kornevin stimulyatoridagi qalamchalar 1-3 ta yon novdalar hosil bo'lganligi, asosiy ildiz uzunligi 18-25 sm gacha bo'lib, ikkinchi tartibli 2-3 sm, eng ko'p shakllangan uchinchi tartibli ildizlar uzunligi 0,5-1 sm gacha ekanligi kuzatildi. Geteroauksin stimulyatoridagi qalamchalar 1-2 ta yon novdalar hosil bo'lganligi, asosiy ildiz uzunligi 15-18 sm gacha bo'lib, ikkinchi tartibli 1-3 sm, eng ko'p shakllangan uchinchi tartibli ildizlar uzunligi 0,5-1 sm gacha ekanligi kuzatildi.

Xulosa. Manzarali butalarni ko'paytirishning keng tarqalgan usullaridan biri bu yozgi yashil qalamchalar orqali ko'paytirishdir. Ko'paytirishning bu usuli uchun eng yaxshi vaqt iyun oyining uchinchi dekadasi va iyul oyining birinchi dekadasi. Bu muddatdan keyin qo'yilgan ba'zi tur va formalarning qalamchalarida ildizlar hosil bo'ladi, lekin to'liq shakllanmaydi.

Tadqiqot ob'ektini vegetativ ko'paytirishda kornevin stimulyatoridan

foydalanilgan qalamchalarda ildiz olish ko'rsatkichlari 80-100% gacha, geteroauksinda 60-80%, nazorat variantlarda 40-60% gacha ekanligi qayd etildi. Natijalarga ko'ra boshqa variantlarga nisbatan kornevin stimulyatori qo'llanilgan variant samarali ekanligi va ushbu variantda ildiz olish ko'rsatkichlari yuqori ekanligi aniqlandi. Ko'kalamzorlashtirishda ushbu turning ko'chatlaridan to'rtinchi beshinchi yildan boshlab foydalanish tavsiya etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Гартман Х. Т., Кестер Д. Е., Размножение садовых растений, пер. с англ., М., 1963; 140-150ст
2. Muxamedjanov A., E. Berdiev Manzarali daraxt-buta o'simliklar (tavsifi, ko'paytirish, parvarishlash, shakl berish). – Toshkent: ToshDAU Tahririyat-nashriyot bo'limi, 2018. – 40 b.
3. Қайимов А. Қ., Дж. Турок Аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш. Тошкент – “Fan va texnologiya”. 2012 йил. 3 - 13 - 14 бетлар.)
4. https://vaqt.ucoz.com/publ/osimlik_olami/manzarali_va_gulli_osimliklarni_vegetativ_kopaytirish/
5. Sayfiyev A. X., B. Q. Muxammadiev “Manzarali butalar shiralari va ularga qarshi kurash choralari”. “O'simliklarni zararli organizmlardan himoya qilishda biologik usulning samaradorligini oshirish muammolari va istiqbollari”, 7-8 may 2015 yil. Toshkent
6. Berdiev E.T Toshkent botanika bog'i sharoitida lavr (dafna) bargli kalina (*Viburnum tinus* of “Lucidum”) ni vegetativ usulda ko'paytirish ii international scientific and practical conference "Sustainable forestry" 14-15 october 2022 | scientists.uz 64-66
7. 7. Чаховский А. А., Бурова Э. А. и др. Красивоцветущие кустарники для садов и парков. Справочное издание Издательство «Ураджай» 1988. 3-4 ст
8. 8. Брошар Д. “Всё о деревьях и кустарниках”. Москва 2016 202-203стр.
9. 9. Поликарпова Фаина Яковлевна, Пилюгина Вера Викторовна “Выращивание посадочного материала зелёным черенкованием” Москва Росагропромиздат 1991 г. стр 40,132
10. 10. Berdiev E, Gulamxodjaeva Sh Manzarali daraxtlarni ko'paytirish. O'quv qo'llanma. Toshkent 2020. 36-38b
11. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
12. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
13. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
14. Садир Нематович Шодиев¹, Неъматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
15. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. **NeuroQuantology; Bornova Izmir** Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
16. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
17. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
18. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-*

- Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
19. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
20. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
21. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
22. Фазлиев Жамолiddин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. *Uz-Conferences*, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
23. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
24. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
25. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
26. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
27. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
28. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
29. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*, (7-3), 71-73.
30. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 119-121).
31. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 121-122).
32. Шодиев, З. О., Дускараев, Н. А., & Шодиев, Н. С. (2021). ЭФФЕКТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХЛОПКА ОТ ВЕСОВЫХ ПРИНЦИПОВ ПРОЦЕССА. *Энигма*, (33), 240-243.
33. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
34. Xudayev, I., & Fazliev, J. (2019). Drip irrigation-as a water-saving way irrigation of orchards and vineyards. *Школа Науки*, 4, 15
35. Khudayev, I., Fazliyev, J., & Sharopov, N. (2019). Drip irrigation is a water-saving technology of irrigating gardens and vineyards. *Shkola Nauki*, 4(15), 14-15.
36. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
37. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
38. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>